

ISTIQLOLDAN KEYIN BUXORO VILOYATIDA TARIXIY MADANIY
ZIYORATGOHLARNING QAYTA TIKLANISHI

Shojonov Ma'rufjon To'ymurodovich

Toshkent shahar Sergeli tumani

264-maktab o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15334277>

Istiqlol sharofati bilan milliy-madaniy, tarixiy qadriyatlarni tiklash va zamonaviylashtirish umuminsoniy ehtiyojga aylandi. Xususan, mamlakatimizdagi mustaqillik yillarida ro'y bergan muhim o'zgarishlardan biri ma'naviy yangilanish, kishilarning ongi, tafakkuri va dunyoqarashining boyib, kengayib borayotganligi hamda erkinlik kasb etayotganligidir. Jumladan, yoshlarimizning el-u yurt, xalq, millat va Vatan manfaatlarini anglash, ularning shon-shuhratini yanada oshirish, ilm-u fanni va madaniyatini hamda san'atini gullab yashnatish, mamlakat xavfsizligini ta'minlash, o'tmishini, ajdodlarimiz boy merosini, tarixi, dini va qadriyatlarini o'rganish, munosib baholash borasidagi faoliyatlari ayniqsa kishini quvontiradi.

O'zbek xalqi me'morchiligi mohiyat e'tibori jihatidan buyuk bunyodkorlik san'atidir.

Mustaqillik yillarida me'morchilik san'ati yanada rivojlanib, takomillashib bormoqda.

O'zbekistonning qadimiy shaharlaridagi tarixiy binolarni tiklash ishlari jadallik bilan olib borildi. Bunga Toshkent, Samarqand, Shahrisabz, Buxoro, Xiva shaharlarida qayta tiklangan o'nlab binolar, obidalar misol bo'la oladi.

Buxoro eng qadimiy shaharlardan biri bo'lib, YUNESKOning Butunjahon me'moriy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Turli davrlarda bunyod etilgan nafis san'at va me'morchilik durdonlaridan iborat shahar 1997 -yilda o'zining 2500 yilligini nishonladi. Qadimiy Buxoroga ko'rk salobat baxsh etib turgan me'morchilik obidalari ota-bobolarimiz aql-u zakovati, iste'dodining yorqin timsoli sifatida halihanuz dunyo ahlini hayratga solib kelmoqda. Xuddi to'r bilan qoplangan Ismoil Somoniy maqbarasi, Ulkan qo'rg'on va Buxoro hukmdorining mustahkam qarorgohi Ark, Minorai Kalon, jonli labirint kabi ko'plab masjid va madrasalar, karvonsaroylar, hammom kabi yodgorliklar muqaddas Buxoroning tengi yo'q marvaridlaridan bo'lib qoladi.

Ayniqsa, dunyoni maftun etgan Buxoro shahri sayyohlar uchun o'ziga xos mo'jiza hisoblansa ajabmas. Buxoroning tarixiy 4 arxitekturasida aks etgan betakror ma'lumotlar uning 2500 yillik tarixga ega ekanligini ma'lum qiladi.

Sharq Venetsiyasi, deb nom olgan Buxoroda 140 dan ortiq yirik tarixiyme'moriy yodgorliklar mavjud.

April, 2025-Yil

Ular orasida Buxoro Arki, Somoniylar maqbarasi, Chashmai Ayyub maqbarasi, Mag`oki Attori masjidi, Namozgoh masjidi, Poyi Kalon ansambli, Qal`a-devor qoldiqlari, Minorai Kalon, Masjidi Kalon, Mir Arab madrasasi, Tim va toqilar, Labihovuz ansambli, Ulug`bek madrasasi, Chor minor, Bolohovuz masjidi, Sitorai Mohi Xossa ansambli va boshqa obidalar sayyohlarni maftun etadi. Bunday qadimiy me`moriy yodgorliklarni saqlab qolgan Buxoro sayyohlarning eng sevimli joylaridan biri bo`lib qolaveradi. Buxoro o`zining jozibasi bilan butun dunyodan millionlab kishilarning e`tiborini tortib keladi. Yer yuzida insoniyat ma`naviy yuksalishiga beshik bo`lgan, kechmishi bir necha ming yillik tarixga borib bog`lanadigan, bashariyatning barcha taraqqiyot bosqichlariga guvoh bo`lgan, bag`rida ham olis o`tmish, ham bugungi tamaddun jarayonlarini namoyon etuvchi shaharlardan biri bo`lgan Buxoro Sharifdagi tarixiy va madaniy obidalarni o`rganish uchun nafaqat dunyo ahli, balki o`zimizning yosh avlod ham buyuk tariximiz haqida bilishga haqlidir va o`rganishi kerak.

Istiqlol sharofati bilan 2003-yili Xoja Abdulxoliq G`ijduvoniylar hazratlarining 900 yillik tavalludi munosabati bilan keng ko`lamli obodonchilik ishlari amalga oshirildi. Jumladan, hazrat qabrining ustida o`n ustunli ayvon yangidan barpo qilinadi. Bu hazratning silsilai sharifda o`ninchi o`rinda turganligi ramziy belgisi edi. Maqbara yonida 1500 kishini sig`diradigan yangi jome` masjidi qurilib, sho`rolar davrida ko`mib tashlangan hovuz va quduq qayta tiklanadi. Masjid va majmua atrofida 4 gektarli ko`rkam xiyobon barpo etiladi.

Vobkent tumanidagi "Xoja Mahmud Anjir Fag`naviy" ziyoratgohi. "Xoja Mahmud Anjir Fag`naviy" ziyoratgohi sho`rolar zamonida qarovsiz, juda xarob holda edi. Bu yerdagi masjid esa kolxoz omboriga aylantirilgan. Istiqlol yillari ushbu ziyoratgohda ham qayta qurish va obodonchilik ishlari amalga oshirildi. 1999-2000-yillarda hashar yo`li bilan Xoja Mahmud Anjir Fag`naviy qabri ustiga ikki qavatli maqbara, 300 kishini sig`diradigan uch ayvonli yangi jome masjidi, hovuz, darvozaxona, mehmonxona, zamonaviy tahoratxona qurib bitkazildi. Masjid hovlisida manzarali va mevali daraxtlar o`tkazilib, bog`-rog`lar tashkil qilindi. Ziyoratga va namozga keladiganlar uchun 122 barcha qulay sharoit yaratildi. Jome masjidi esa 1998-yil rasman ro`yxatdan o`tib, faoliyat ko`rsata boshladi.

"Xoja Ali Romitaniy" nomidagi masjid 2004-yilda hashar yo`li bilan qurilgan. Unda darvozaxona, jome` masjidi, maqbara va milliy uslubda qurilgan ayvon, hovuz va toshquduq, mehmonxona va oshxonalar mavjud. Bundan tashqari, bu yerda ikkita mehmonxona, quduq va masjid atrofida mevali daraxtlardan iborat maxsus bog` ham tashkil etilgan. Qo`rg`on qishlog`idagi ushbu jome` masjidda juma namozlari, Ramazon va Qurbon hayiti namozlari ado etiladi. Namozxonlar uchun erkaklar va ayollar tahoratxonasi mavjud.

Aprel, 2025-Yil

Mohir naqqosh ustalar taklif etilib, 2014-yil kuzida “Xoja Ali Romitaniy” maqbarasidagi qabr toshi yangilandi. Ayni paytda qurilish va obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda

“Sayyid Amir Kulol” jome’ masjidida mustaqillikka erishilganidan so‘ng 1994- yilda hashar yo‘li qayta bilan qurilgan. Masjid o‘z faoliyatini hozirgi kunga qadar davom ettirib kelmoqda.

Masjid binosining old va o‘ng tomonida ayvon bor. Binoga kiraverishda-o‘ng va chap tomonlarda 2 ta xona mavjud. Masjidning balandligi 4,70 metr, uzunligi - 24,4 metr, eni – 18,5 metr. Masjid gumbazining 123 balandligi-9 metr. Masjid minorasi 2007-yilda qurilgan. “Sayyid Amir Kulol” jome’ masjidida maqbarasi 2 ta xonadan iborat bo‘lib, birinchi xonasi tilovatchona, ikkinchi xonada esa Sayyid Amir Kulolning qabrlari joylashgan. Maqbara 2007-yilda O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov tashabbusi bilan milliy me‘morchilik uslubida gumbazli qilib qurilgan. Devorlari pishgan g‘ishtdan. Maqbara binosining balandligi–12 metr, uzunligi–15 metr, eni– 8 metr.

Mustaqillikning shonli va zafarli yillarida xalqimiz qo‘lga kiritgan yutuqlar son-sanoqsiz va ularning har biri asrlarga tatigulikdir. Bularning bari betakror va yagona jonajon O‘zbekistonimizning buyuk kelajak yo‘lidan sobitqadamlik bilan dadil odimlayotganidan darak beradi. Har bir O‘zbekiston xalqi ushbu amalga oshirilayotgan ishlarni teran anglab, mustaqilligimiz va tinchligimizni qadriga yetib, mamlakatimizdagi tinchlik va totuvlikni ko‘z qorachig‘idek asrashi lozim. Zero, tinchlik va totuvlik eng ulug‘ ne‘matir. 1993-yili Bahouddin Naqshband tavalludining 675 yilligi munosabati bilan O‘zbekistonda Bahouddin Naqshband ta’limoti o‘rganishga ahamiyat kuchaydi. Buxoro davlat universiteti huzurida “Naqshbandiya” ilmiy markazi ish boshladi. U yerda tasavvufiy-irfoniy merosni tadqiq etish yo‘lga qo‘yildi.

Buxoro davlat muzeyi qo‘riqxonasida ham “Naqshbandiya” markazi tuzildi. Sharofatli odamning qadamida gul ochiladi, deyishadi. Islom Karimov 1993- yil 16-sentyabrda ilk bor islom olamining yirik vakili Bahouddin Naqshband tavalludining 675 yilligi tantanalariga tashrif buyurganda shu muborak manzilning baxti ochildi. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti tashabbusi va rahnamoligida ilgari qarovsiz yotgan joyda asrlarga tatigulik bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Necha asr muqaddam ko‘milib ketgan obidalar qayta ko‘z ochdi. Bu yerga qadam qo‘ygan mehmonlar ziyoratni, 124 eng avvalo, buyuk allomaning onasi mangu qo‘nim topgan qabrdan boshlaydigan bo‘lishdi. Birgina shu an‘ananing qayta tirilishi millatimizda onaga ehtirom ramzini ifodalaydi.

Mustaqillik yillarida Buxoro viloyati hokimligi va hozirda Buxoro viloyati nuroniylar jamoatchilik kengashi raisi, 1996–2011-yillarda Buxoro viloyati o‘sha vaqtdagi hokimi Samoyiddin Husenov tashabbusi bilan Abu Hafs Kabir Buxoriy mangu makon tutgan majmua

April, 2025-Yil

obod qilindi. Majmua darvozaxonasi, xuddi Ismoil Somoniy maqbarasiga o'xshab ketadigan maqbara, yangi masjid, o'z o'rnida Buxoroning qadimiy Haqroh (Abu Hafs Kabir) darvozasi qurildi. Shu tariqa bu yer mamlakatimizning muqaddas ziyoratgohlaridan biriga aylandi.

2007-yil Buxoro yuridik va maishiy xizmat kolleji shimolida Dahmai Behishtiyon obidasi qad rostladi. Ushbu majmuada maqbara ayvon, darvozaxona ham bor. Ayvorda Mozori Behishtiyon, Mozori Darvozai Qavola, Quzzotus sab'a (Yetti qozi), Pushtai Tug'robekda dafn qilingan avliyolar, olim fozillar nomi, tarjimai holi yozildi. Ziyoratchilar kelib, ular haqida duoyi fotiha qiladigan bo'ldi. Zero, ularning qabrlari sho'rolar zamonida yo'qotilgan edi. Buxoro shahridagi "Dahmai Behishtiyon" obidasining nomlanishi o'ziga xosdir. Uning bu nom bilan atalishi bejiz emas. Bu qutlug' maskanda o'z davrining yetuk darg'alari, ilm-fan fidoyilari bo'lgan mashhur mufasssirlar, muhaddislar, mufaqqihlar, mutasavviflar, muarrixlar, mutakallimlar, mutafakkir allomalar dafn etilgan. Shuning uchun ham bu qabriston "Dahmai behishtiyon" ("Jannatiy zotlar dahmasi"), deb atalgan. Ushbu ziyoratgohda Hazrat Abu Bakr Homid, Hazrat Abu Bakr Tarxon, Hazrat Abu Bakr Gulobodiy, Hazrat Abu Zayd Dabusiy, Hazrat Mustamliy, Hazrat Abu Ja'far ash Sha'biy, Hazrat Imom Zadzan, Hazrat Zahiriddin, Hazrat Ahmad ibn Umar ash Sheroziy, Hazrat Imom Badinddin, Hazrat Hasan Andoqiy, 128 Hazrat Abdulloh Barqiy, Hazrat Nuriddin Sobuniy, Hazrat Shayx Gulrez, Hazrat Muhammad ibn Abu Bakr Buxoriy, Hazrat Imom Sa'diddin, Hazrat Imom Rukniddin Shahid, Hazrat Mavlono Nosiriddin, Hazrat Mavlono Abdurahmon, Hazrat Muhammad Qosim Darvozai Obiy, Hazrat Xoja Muqim, Mavlono Hofiziddin Kabir Buxoriy, Hazrat Abu Abdulloh al Buxoriy, Hazrat Tojiddin al Masdar, Hazrat Hisomiddin, Mavlono Burhoniddin Anjir Fag'naviy, Mavlono Burhoniddin Arshadiy. Mavlono Xoja Yusuf, Shayx Sa'diddin G'ijduvoni, Qozi Xoja Najmiddin G'ijduvoni, Hazrat Xalifa Niyozquli, Mavlono Sirojiddin Asliy, Xalifa Muhammad Husayn, Mavlono Faxriddin ash Shoristoniy, Mavlono Rukniddin ash Shoristoniy, Mavlono Boboyi Modar ash Shoristoniy, Mavlono Jamoliddin ash Shoristoniy, Mavlono Jamoliddin Xalaf Buxoriy, Xoja Muhammad Yusuf Naqshbandiy, Hazrat Ahmad Donish, Hazrat Aburahim Qurro Torobiylar nomi va tarjimai holi yozilgan lavhalar mavjud. Ularning yozgan asarlari, qoldirgan ilmiy meroslari, hikmatli so'zlari xalqimiz qalbida abadiy muhrlanib qolgan.

Buxoroda zamonaviy va milliy shaharsozlik an'analari asosida qayta qurish, bunyodkorlik ishlari 2010-yildan keyin yanada kuchaydi. Shaharga sharq tomondan kiraverishdagi 107 gektarlik joy haqiqiy qurilish, bunyodkorlik maskaniga aylandi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning taklif va tashabbusi bilan bu yerda nihoyatda muazzam maydon, bog' xiyobon yaratishga kirishildi.

Aprel, 2025-Yil

Bog' xiyobonning markazida viloyat musiqali drama teatrining muhtasham binosi barpo etildi. Old qismi yoy shaklida, ulug'vor ustunlar bilan bezatilgan binoga tepadan nazar tashlasangiz, bino bag'rini ochib, odamlarni kutayotganga o'xshaydi. Binoning ichki qismlari ham nihoyatda hashamatli qilib bezatilgan. Madaniy markaz yirik inshoot hisoblangan 700 o'rinli viloyat musiqali drama teatri ham majmuaga ko'rk bag'ishlaydi. Teatr foyesi, zali tomoshabinlarning madaniy dam olishlari uchun qulay qilib yaratilgan. Zamonaviy, hamma imkoniyatlarga ega tarzda ishlangan teatr sahnasi drama san'atining barcha turdagi asarlarini ijro qilishga mos tarzda bunyod qilingan. Shuning uchun ham bino haqiqiy san'at koshonasiga aylandi.

Teatr binosiga yaqin joyda yozgi 2000 tomoshabinga mo'ljallangan amfiteatr ham qurildi. Bu yerda konsertlar uyushtirish, har xil anjumanlar o'tkazish, teatrlashtirilgan tomoshalar tashkil qilish uchun barcha qulayliklar mavjud. Bog' xiyobonning eng baland nuqtasida yana bir mahobatli inshoot- "Ko'hna va boqiy Buxoro" monumenti qad rostladi. Monument yodgorlik bog' xiyobonning barcha nuqtalaridan ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Yodgorlikning eng tepa qismiga dunyo xaritasini namoyon qiluvchi globus joylashtirilgan. Globusda ona yurtimiz O'zbekiston joylashgan hudud alohida bo'rttirib ko'rsatilgan. Mamlakatimiz xaritasining globusda alohida kattalashtirib ko'rsatilishi bejiz emas. Unda O'zbekiston Buxoro, Samarqand, Shahrisabz, Xiva, Toshkent kabi ulug'vor shaharlar o'rin olgan buyuk davlat ekanligi e'tirof etilgan. Yodgorlikning o'rta qismida Buxoroning olis va yaqin o'tmishi tarixi bilan bog'liq ko'rinishlar- Ark, Somoniylar maqbarasi, Kalon masjidi va minorasi, Chor minor, Labi hovuz majmuasi, Mag'oki Attor masjidi, shahar taqdiri bilan nomi bog'langan ulug' allomalar, muarrixlar, shoirlar, adiblar, siyosatchi va jamoat arboblarning toshga o'yima hamda bo'rtma shaklda ishlangan tasvirlari o'rin olgan. Tasvirlar markazida zaminga daraxt o'tqazayotgan bobo va nabira holati ham mavjud. Bu ajdodlardan avlodlarga meros bo'lib kelayotgan sharif shahar taqdiriga ham ishora. Bir so'z bilan aytganda, ushbu monument Buxoro shahriga, uning tarixi va bugungi kuniga, kelajagiga qo'yilgan yodgorlikdir. Shuning uchun ham yodgorlik nomi "Ko'hna va boqiy Buxoro", deb ataladi.

REFERENCES

1. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари. (тарихий маърифий рисола). Тўлдирилган, қайта ишланган иккинчи нашр. Т., "Наврўз". 2015.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2025-Yil

2. “Кўхна ва боқий Бухоро тарихи ҳамда маданий мероси – комил инсон тарбиясида муҳим манба” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Бухоро.2012.
3. Йўлдошев Н.Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва фаолияти. Бухоро 2003. 4.Бўлдиева С. Бухоро сирлари. (Буюклик маъноси). Биринчи китоб. Т., “Тафаккур”.2009.
4. Баҳоуддин Нақшбанд мажмуаси. Бухоро.2008.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH